

УДК 342.572

Зуб Ігор Володимирович –

кандидат юридичних наук,
провідний науковий співробітник
відділу науково-правових експертиз
Інституту правотворчості та науково-правових експертиз НАН України

Igor V. Zub –

Candidate of Juridical Sciences,
Leading Researcher
Department of Scientific and Legal Expertise
Institute of Lawmaking and Scientific and Legal Expertise of
the National Academy of Sciences of Ukraine
(3 Pylypa Orlyka Street, Kyiv, 01024, Ukraine)

Щодо вдосконалення порядку подання альтернативних законопроектів

У статті розглянуто питання щодо вдосконалення порядку подання на розгляд Верховної Ради України альтернативних законопроектів. Насамперед, обґрунтовується необхідність розгляду зазначеного питання, виходячи з статистичних даних щодо надходження таких законопроектів на розгляд Верховній Раді України IX скликання станом на 08.10.2021. Далі зазначається, що подання альтернативного законопроекту виглядає звичайним законодавчим інструментом, який дозволяє з декількох варіантів вирішення певної проблеми обрати найбільш оптимальний або компромісний і в цьому випадку альтернативні законопроекти виглядають ефективним засобом забезпечення належного регулювання відповідних суспільних відносин. Однак доволі часто у практиці Верховної Ради України подання альтернативних законопроектів матиме негативний ефект, коли такі проекти вносяться на розгляд парламенту: 1) для затягування процесу прийняття основного проекту; 2) привертання уваги суб'єкта права законодавчої ініціативи до власної персони; 3) як законодавчий спам чи законодавчий тролінг.

Аналіз практики подання до парламенту альтернативних законопроектів виявив наявність, принаймні, наступних головних проблем: 1) нечіткість визначення змісту альтернативного законопроекту, що дозволяє, зокрема, під видом таких проектів подавати проекти з іншим предметом регулювання, ніж в основному проекті; 2) нечіткість з визначенням суб'єктів законодавчої ініціативи, що дозволяє, зокрема, одному народному депутату подавати альтернативні законопроекти до поданого ним же на розгляд Верховної Ради України основного законопроекту, а також подавати декілька альтернативних законопроектів; 3) нечіткість визначення основного законопроекту, до якого подається альтернативний законопроект, у випадку підготовки у головному комітеті законопроекту на повторне перше читання.

Дослідивші зазначені проблеми, автор висловив деякі рекомендації щодо їх вирішення. Зокрема, пропонується уточнити, що альтернативними вважаються законопроекти, які містять положення, що регулюють відповідні суспільні відносини у інший спосіб та/або у іншому порядку, а не такі, що повторюють за суттю положення щодо регулювання одних і тих же суспільних відносин, як це передбачено у чинній редакції ч. 1 ст. 100 Регламенту Верховної Ради України, а також заборонити включати до альтернативного законопроекту положення, які не є предметом основного проекту. Крім цього, автор вважає доцільним також заборонити суб'єкту права законодавчої ініціативи, який подав на розгляд Верховної Ради України, основний проект, вносити альтернативні проекти до такого основного проекту. Водночас автором пропонується і деякі уточнення щодо порядку і строків подання альтернативних проектів, які підготовлюються у головному комітеті Верховної Ради України.

Ключові слова: законотворчість, Верховна Рада України, Регламент Верховної Ради України, законопроект, суб'єкт права законодавчої ініціативи.

I.V. Zub On Improving the Procedure for Submitting Alternative Draft Laws

The article considers the issue of improving the procedure for submitting alternative draft laws to the Verkhovna Rada of Ukraine. First of all, it is justified the need to consider this issue, based on statistical data on the receipt of such bills for consideration by the Verkhovna Rada of Ukraine of the IX convocation (as of 08.10.2021). It is further noted that the submission of an alternative bill looks like an ordinary legal tool that allows, from several solutions to a certain problem, to choose the most optimal or compromise, and in this case, alternative bills look like an effective means of ensuring the proper regulation of relevant public relations. However, quite often in the practice of the Verkhovna Rada of Ukraine, the submission of alternative draft laws will have a negative effect when such draft laws are submitted to the parliament: 1) to delay the process of adopting the main draft law; 2) attracting the attention of the subject of the right of legislative initiative to his own person; 3) as legislative spam or legislative trolling.

An analysis of the practice of submitting alternative bills to parliament revealed the presence of at least the following main problems: 1) the indistinctness of determining the content of an alternative bill, which allows, in particular, under the guise of such projects, to submit projects with a different subject of regulation than in the main draft; 2) the indistinctness with the definition of subjects of legislative initiative, which allows, in particular, one MP to submit alternative bills to the main draft law submitted by him to the Verkhovna Rada of Ukraine, as well as submit several alternative bills; 3) the indistinctness of the definition of the main draft law, to which an alternative draft law is submitted, in case of preparation in the main committee of the draft law for repeated first reading.

The author, who researched these problems, gave his own recommendations for solving them. In particular, it is proposed to clarify that draft laws containing provisions are considered alternative, regulating relevant social relations in another way and/or in another order, rather than repeating essentially the provisions for the regulation of the same social relations, as provided for in the current version by Paragraph 1 of Article 100 of the Rules of Procedure of the Verkhovna Rada of Ukraine, and also prohibit the inclusion in the alternative bill of provisions that are not the subject of the main draft. In addition, the author considers it expedient to prohibit the subject of the right of legislative initiative, which submitted to the Verkhovna Rada of Ukraine, the main project, to make alternative projects to such a main project. At the same time, the author proposes some clarifications on the procedure and terms for submitting alternative projects, which are being prepared in the main committee of the Verkhovna Rada of Ukraine.

Keywords: *lawmaking, Verkhovna Rada of Ukraine, Rules of Procedure of the Verkhovna Rada of Ukraine, draft law, subject of the right of legislative initiative.*

Постановка проблеми. Стан сучасного законодавства України, на жаль, далекий від ідеалу. І не в останню чергу це пов'язано з організацією законодавчого процесу всередині Верховної Ради України. Річ у тому, що порядок прийняття законодавчих актів, визначений Регламентом Верховної Ради України (далі - Регламент), затвердженим Законом України від 10.02.2010 № 1861-VI (з наступними змінами)[1], з багатьох моментів вимагає свого подальшого вдосконалення, в тому числі й щодо порядку подання альтернативних законопроектів, які є одним із засобів реалізації права законодавчої ініціативи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У цілому питання законотворчості в Україні розглядалось у роботах А. Ющика, О. Богачової, Л. Копиленка, А. Ришелюка, С. Лінецького, В. Крижанівського, З. Погорелової

та деяких інших вчених. Проте вивчення питань, пов'язаних з таким аспектом законотворчості, як реалізація права законодавчої ініціативи шляхом подання альтернативного законопроекту, докладно не розглядалось, що і обумовлює необхідність проведення наукової розвідки у даному напрямку.

Невирішені раніш проблеми. Незважаючи на певну наукову роботу з зазначеного питання, досі залишається частина питань, які потребують свого більш детального дослідження. Йдеться зокрема: про зміст самого поняття “альтернативний проект”, тобто в чому саме полягає ознака “альтернативності” даного проекту від іншого; про право однієї особи бути суб'єктом законодавчої ініціативи як щодо основного, так і щодо альтернативного законопроекту, та деякі інші важливі питання.

Мета. Метою роботи є вивчення порядку подання альтернативних законопроектів і надання рекомендацій щодо його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. Важко сперечатись з тим, що на даний час порядок здійснення законодавчої діяльності Верховної Ради України, який здебільшого регулюється Регламентом, вимагає свого подальшого вдосконалення. Одним із аргументів на підтвердження цієї тези є те, що за період з 29 серпня 2019 року до 18 лютого 2024 року включно за даними Д. Колодажної у парламенті було зареєстровано 11142 проектів нормативно-правових актів, із них 6800 законопроектів (61%) та 4295 постанов (38.5%). При цьому за її ж даними серед усіх зареєстрованих у IX скликанні проектів був прийнятий та підписаний 1271 закон, що менше, ніж кожен п'ятий (18,7%) [2]. В свою чергу, Голова Верховної Ради України Р. Стефанчук зазначає, що «лише 12% поданих до Верховної Ради законопроектів стають законами, а 80% - не можуть бути рекомендовані до взяття навіть за основу»[3,43-44]. Наведені цифри наочно підтверджують тезу про необхідність вдосконалення порядку розгляду проектів законодавчих актів всередині самої Верховної Ради України, що має дозволити суттєво підвищити ефективність роботи парламенту, в тому числі й якість прийнятих законодавчих актів. Зрозуміло, що магістральним шляхом у цьому напрямку має стати чітке дотримання положень Закону України «Про правотворчу діяльність», який набрав чинності, але згідно з п. 1 його розділу XIV «Прикінцеві положення» вводиться в дію «через один рік з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженням Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (за певними виключеннями)[4]. Підкреслимо, що згідно з його преамбулою «цей Закон приймається з метою впорядкування правотворчої діяльності в Україні, посилення взаємодії між учасниками правотворчої діяльності у процесі підготовки нормативно-правових актів, а також контролю за їх реалізацією, забезпечення участі громадянського суспільства у правотворчій діяльності та якості

законодавства України», а його дія поширюється, зокрема, «на суспільні відносини, що виникають у процесі:... 2) розроблення проектів нормативно-правових актів».

Водночас зауважимо, що загальні засади вдосконалення законотворчого процесу у Верховній Раді України визначені також у постанові Верховної Ради України «Про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України» від 17.03.2016 № 1035-VIII [5], якою затверджені відповідні рекомендації, основою яких, в свою чергу, стали рекомендації Місії Європейського Парламенту з оцінки потреб, що розроблені з метою підвищення якості українського парламентаризму та викладені у «Доповіді та Дорожній карті щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України», в якій зокрема, зазначено, що «у справі якісної законотворчості було б доцільно керуватися підходом «чим менше, тим краще»»[6].

За цих умов вважаємо, що одним з напрямків загального вдосконалення законотворчої діяльності Верховної Ради України має стати також й вдосконалення порядку подання проектів альтернативних законодавчих актів. Повертаючись до статистики, зазначимо, що, наприклад, у Верховній Раді України IX скликання станом на 08.10.2021 було зареєстровано 784 альтернативних законопроектів, що складає 19% від загальної кількості зареєстрованих законопроектів[7,16], що свідчить про актуальність зазначеного способу реалізації права законодавчої ініціативи. Підкреслимо, що своєю суттю альтернативні законопроекти мають розглядатися як передумова для появи альтернативного правового регулювання, у рамках якого нормативно-правові акти мають однакову (рівну) юридичну силу[8,202].

При цьому, за думкою В. Скрипця та Т. Лукері, механізм подання альтернативних проектів покликаний виконувати декілька функцій: 1) обрання альтернатив політики (альтернативних способів врегулювання суспільних відносин); 2) стабілізації правового регулювання та порядку денного; 3) вираження політичної позиції; 4) знаходження компромісу та оптимального рішення[7, 15]. В свою чергу, С.

Лінецький та В. Крижанівський вважають, що законодавець шляхом накладення певних обмежень на порядок і строки внесення альтернативних законопроектів. встановлює певні обмеження щодо реалізації права законодавчої ініціативи відповідними уповноваженими на те суб'єктами з метою запобігання множинності правових рішень з ідентичного кола питань[9,388].

З огляду на зазначене, підготовка і подання на розгляд парламенту альтернативного законопроекту виглядає звичайним законодавчим інструментом, який дозволяє з декількох варіантів вирішення певної проблеми обрати найбільш оптимальний. Разом з тим в альтернативному проекті із різних можливих варіантів вирішення певної проблеми може бути обраний не самий оптимальний варіант, а варіант компромісний, який задовольняє інтереси різних суспільних груп, представники яких подали на розгляд парламенту відповідні законопроекти, прийняття яких не виглядає можливим з різних причин. Зауважимо, що за цих умов альтернативні законопроекти виглядають ефективним засобом забезпечення належного регулювання відповідних суспільних відносин. В цілому позитивним з точки зору того, що парламент є органом, в якому представлені різні політичні сили, має бути визнано і подання альтернативних проектів від різних політичних сил як прояв їх позицій з питання, яке регулюється в основному проекті.

Проте доволі часто у законодавчій практиці Верховної Ради України подання та розгляд альтернативних законопроектів використовується не для оптимального вирішення певної проблеми, а з іншими цілями, зокрема: 1) збереження чинного правового регулювання відповідних суспільних відносин, що дозволяє забезпечити інтереси тих соціальних груп, які отримують зиск від цього, коли альтернативний проект подається для гальмування прийняття основного проекту; 2) привертання уваги суб'єкта права законодавчої ініціативи до власної персоні (поза межами представлення інтересів власної політичної сили); 3) доволі часто генерування альтернативних законопроектів набуває форми законодавчого спау чи законодавчого тролінгу. Причому з цього приводу варто зауважити, що поява таких законопроектів не лише ускладнює

вирішення певної законодавчої проблеми, але й матиме більш загальний негативний ефект, пов'язаний як з перевантаженням відповідних комітетів Верховної Ради України зайвою і непотрібною роботою з підготовки до розгляду таких проектів, так і з нераціональним використанням робочого часу самого парламенту, який також витрачає час і силу на їх розгляд, наслідком чого стає загальний негативний ефект від подання таких альтернативних проектів на стан законодавства України у цілому.

У Тимчасовому Регламенті засідань Верховної Ради України дванадцятого скликання (який був затверджений Постановою Верховної Ради України від 22.05.1990 № 6-ХІІ як Тимчасовий Регламент засідань Верховної Ради Української РСР дванадцятого скликання) питання, пов'язані з альтернативними проектами, не розглядалися. Вперше процедура їх розгляду і прийняття з'явилась у Регламенті Верховної Ради України, який був введений у дію постановою Верховної Ради України від 27.06.1994 № 130/94-ВР. У ст. 6.2.13 цього Регламенту передбачалось, що пропозиції щодо законопроекту, який пропонується у першому читанні, чи альтернативний законопроект вносяться депутатами та іншими особами і органами, які мають право законодавчої ініціативи, не пізніше як у 14-денний термін після прийняття Верховною Радою рішення про включення його до порядку денного сесії. До повторного першого читання пропозиції вносяться у десятиденний термін після попереднього читання законопроекту. В той же термін можуть вноситися й альтернативні законопроекти, якщо розглянутий на попередньому першому читанні законопроект не був прийнятий за основу. У свою чергу, у Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Постановою Верховної Ради України від 16.03.2006 № 3547-IV, зазначене питання регулювалось вже детальніше. Зокрема, згідно з його ст. 95: 1) альтернативними вважались законопроекти, які містять положення, що регулюють однакове коло питань та повторюють за суттю положення щодо регулювання одних і тих же суспільних відносин; 2) альтернативний законопроект може бути внесений не пізніше як у 14-денний строк після дня надання народним депутатам першого

законопроекту з відповідного питання; 3) альтернативні законопроекти до повторного першого читання можуть бути внесені в десятиденний строк з дня направлення на повторне перше читання законопроекту; 4) після прийняття законопроекту в першому читанні внесення альтернативних законопроектів щодо нього не допускається. У Регламенті Верховної Ради 2008 року зазначені положення повторювались у його ст. 100.

Натепер порядок подання та розгляду альтернативних проектів законодавчих актів у Регламенті регулюється у статтях 100 «Альтернативні законопроекти» та 110 «Особливості розгляду альтернативних законопроектів» Регламенту. Зокрема, згідно з частиною 1 ст. 100 Регламенту «альтернативними вважаються законопроекти, які містять положення, що регулюють однакове коло питань та повторюють за суттю положення щодо регулювання одних і тих же суспільних відносин». Крім цього, у цій статті визначаються строки для подання альтернативних проектів (14-денний строк після дня надання народним депутатам першого законопроекту з відповідного питання, а для проектів, які подаються на повторне перше читання - 10-денний строк з дня направлення на повторне перше читання законопроекту, щодо якого він є альтернативним), а також встановлюється, що після прийняття законопроекту в першому читанні внесення альтернативних законопроектів щодо нього не допускається, тобто по суті повторюються відповідні приписи Регламентів Верховної Ради України 2006 та 2008 року, що свідчить про певну усталену практику регулювання зазначеного питання.

В свою чергу, особливості розгляду альтернативних проектів (ст. 110 Регламенту) полягають у тому: що вони розглядаються одночасно з основним законопроектом (яким вважається перший з проектів, що зареєстровані з одного питання) і, як правило, в порядку черговості їх внесення; головний комітет може рекомендувати Верховній Раді взяти за основу один із них або підготувати інший законопроект,

який вноситься на розгляд Верховної Ради народними депутатами - членами цього комітету; при підготовці законопроекту до першого читання головний комітет може викласти в ньому альтернативні варіанти спірних положень.

Аналіз практики підготовки у парламенті альтернативних законопроектів виявив наявність, принаймні, наступних головних проблем:

- нечіткість визначення змісту альтернативного законопроекту, що дозволяє, зокрема, під видом таких проектів подавати проекти, з іншим предметом регулювання, ніж в основному проекті;

- нечіткість визначення суб'єктів законодавчої ініціативи щодо таких проектів, що дозволяє, зокрема, одному народному депутату подавати альтернативні законопроекти до поданого ним же на розгляд Верховної Ради України основного законопроекту, а також подавати декілька альтернативних законопроектів¹;

- нечіткість визначення основного законопроекту, до якого подається альтернативний законопроект, у випадку підготовки у головному комітеті законопроекту, який повернутий на повторне перше читання.

Як вказано у ч. 1 ст. 100 Регламенту, «альтернативними вважаються законопроекти, які містять положення, що регулюють однакове коло питань та повторюють за суттю положення щодо регулювання одних і тих же суспільних відносин». У Коментарі до Регламенту Верховної Ради України визначено, що «альтернативними законопроектами, що регулюють однакове коло питань, слід вважати такі проекти, в яких усі чи основні концептуальні положення мають ідентичний предмет правового регулювання. При цьому характер такого регулювання може досить істотно відрізнятися. Альтернативними законопроектами, що повторюють за суттю положення регулювання одних і тих же суспільних відносин, є проекти, що мають ідентичний предмет правового регулювання та ідентичні правові норми в структурі такого законопроекту»[9,388]. Проте, на мою думку,

1 - наприклад, народний депутат Д.А. Наталуха є одним із суб'єктів права законодавчої ініціативи як щодо Закону України «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки» (реєстр. № 11331 від 11.06.2024), так і альтернативних йому проектів законів

України «Про промислову політику та забезпечення безперервності підприємницької діяльності в умовах воєнного стану» (реєстр. № 11331-1 від 17.06.2024) та «Про засади державної промислової політики» (реєстр. № 1331-2 від 17.06.2024).

якщо до першої ознаки законодавчої дефініції поняття “альтернативний законопроект” (альтернативними вважаються законопроекти, які містять положення, що регулюють однакове коло питань) питань не має, то до іншої (альтернативними вважаються законопроекти, які містять положення, що повторюють за суттю положення щодо регулювання одних і тих же суспільних відносин) так не скажеш. Річ у тому, що повторення за суттю положень щодо регулювання одних і тих же суспільних відносин у різних законопроектах виглядає їх дублюванням, а не альтернативним шляхом вирішення певної проблеми. З огляду на це більш точно, на мою думку, передаватиме зміст альтернативності інше формулювання: альтернативними вважаються законопроекти, які містять положення, що регулюють відповідні суспільні відносини у інший спосіб та/або у іншому порядку. Зазначимо, що такий підхід відповідатиме і загальному змісту поняття “альтернатива”, під якою, зазвичай, в словниках (наприклад, на slovník.me) розуміється необхідність вибору між двома або кількома можливостями, що виключають одна одну.

Водночас доволі часто на розгляд Верховної Ради України вносяться законопроекти, до складу яких включаються не лише приписи, в яких регулюються відповідні суспільні відносини, що і в основному проекті (альтернативне правове регулювання), а й приписи, в яких регулюються інші суспільні відносини, ніж у основному проекті. Однак визначення подібних проектів як альтернативних ускладнює підготовку для розгляду та розгляд зазначених питань у парламенті, оскільки з одного боку, розширяється предмет розгляду, а з іншого, - зменшуються можливості щодо шляхів альтернативного правового регулювання для приписів, які не є альтернативними для основного законопроекту. У зв'язку з цим виглядає логічно запровадження заборони включення до альтернативного законопроекту положень, які не є предметом розгляду в основному проекті.

Проблема подання одним суб'єктом права законодавчої ініціативи декількох альтернативних законопроектів пов'язана перш за все, на мою думку, з загальною безвідповідальністю народних депутатів України за якість поданих ними законопроектів, а також з

практикою подання законопроектів величезними групами народних депутатів, коли більшість з підписантів навіть не ознайомлюються з його текстом. Проте з точки зору «звичайної» логіки подання одним суб'єктом права законодавчої ініціативи двох чи більше законопроектів з одного питання з альтернативними способами його вирішення (за умови ознайомлення з проектами) свідчить, скоріше за все, про його нездатність самостійно обрати оптимальний спосіб вирішення зазначеної проблеми. А це, в свою чергу, ставить під сумнів наявність у нього здібностей, які дозволятимуть йому здійснювати діяльність суб'єкта права законодавчої ініціативи у адекватних формах. Є, на нашу думку, в цьому випадку і певні етичні проблеми. Водночас підкреслимо, що заборона подання суб'єкту права законодавчої ініціативи альтернативних проектів у випадку, коли він подав і основний проект, не має носити абсолютний характер. У разі, якщо суб'єкт права законодавчої ініціативи, що підписав основний або альтернативний законопроект, змінив свою думку, і має бажання подати новий такий проект, то це має відбуватися у належних процедурних формах: для цього він має спочатку відкликати свою підпис під попереднім проектом.

Варто також звернути увагу, що альтернативний проект може бути підготовлений також і у головному комітеті на підставі ч. 2 ст. 110 Регламенту. Такий законопроект вноситься на розгляд Верховної Ради України народними депутатами – членами цього комітету. Але, на нашу думку, і в цьому випадку має діяти правило, за яким народний депутат, який подав на розгляд Верховної Ради України, основний чи альтернативні законопроекти не може бути суб'єктом права законодавчої ініціативи щодо альтернативного законопроекту підготовленого головним комітетом без відкликання власного підпису під попередніми проектами.

Вважаємо також доцільною певну деталізацію порядку подання підготовлених головним комітетом альтернативних проектів. Зауважимо, що з цього приводу у Коментарі до Регламенту зазначено, що “характерно, що після підготовки такого проекту вказано і спеціальний суб'єкт права законодавчої ініціативи – член (члени) даного комітету”[9,416], тобто автори коментаря дотримуються точки зору, за якою такий проект може внести як один народний

депутат - член головного комітету, так і декілька. Проте, на нашу думку, зазначений формальний момент - мінімальна кількість членів комітету, які можуть бути суб'єктами права законодавчої ініціативи щодо альтернативного проекту, підготовленого у головному комітеті, доречніше чітко визначити у Регламенті.

Якщо для розгляду законопроектів у першому читанні альтернативні проекти подаються після реєстрації основного, що виглядає логічним, то у випадку підготовки альтернативних проектів до законопроекту, який готується у головному комітеті для повторного першого читання, ситуація інша. За змістом частини ч. 3 ст. 100 Регламенту, альтернативні законопроекти до повторного першого читання можуть бути внесені в 10-денний строк з дня направлення на повторне перше читання законопроекту, щодо якого він є альтернативним, тобто альтернативний проект подається до реєстрації основного проекту. Річ у тому, що згідно з ч. 1 ст. 115 Регламенту законопроект на повторне перше читання подається у визначений Верховною Радою строк, але не пізніше 30 днів після дня його попереднього розгляду, у новій редакції, підготовлений головним комітетом та/або суб'єктом права законодавчої ініціативи. На це звертається увага і у Коментарі до Регламенту, згідно з яким “у разі появи

альтернативних законопроектів головний комітет може як рекомендувати парламенту прийняти в повторному першому читанні вже розглянутий і доопрацьований для повторного першого читання законопроект, так і взяти за основу інший альтернативний проект, щойно внесений після направлення на повторне перше читання головного законопроекту”[8,389]. Однак такий підхід, коли спочатку реєструється альтернативний законопроект, а потім основний, не виглядає, на мою думку, коректним. У зв'язку з цим цілком логічним виглядає обрахування строку для подання альтернативних проектів проекту, який підготовлений у головному комітеті для повторного першого читання, з дня реєстрації такого проекту. Тим більш, що основним у цьому випадку має вважатися саме законопроект, доопрацьований у головному комітеті.

Висновок. Вважаємо, що законодавча реалізація висловлених у статті пропозицій може сприяти вдосконаленню порядку внесення на розгляд Верховної Ради України альтернативних законопроектів, що має позитивно відобразитися як законодавчій діяльності парламенту, так і на якості законодавчих актів, що приймаються в ньому.

Список використаних джерел:

1. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10.02.2010 № 1861-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#Text>.
2. Колодяжна Д. Перша парламентська: наскільки швидко законопроекти проходять через Верховну Раду та як зробити процес ефективнішим? URL: <https://voxukraine.org/persha-parlamentska-naskilky-shvydko-zakonoprojekty-prohodyat-cherez-verhovnu-radu-ta-yak-zrobyty-protses-efektyvnishym>.
3. Стефанчук Р.О. Закон України «Про правотворчу діяльність»: від ідеї до втілення. *Цивільне право України: погляд у майбутнє*: зб. наук. Праць до 70-річчя з дня народження Н.С.Кузнецової. Одеса: Юридика, 2024. 622 с.
4. Про правотворчу діяльність: Закон України від 24.08.2023 № 3354-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/3354-20#Text>.
5. Про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України: Постанова Верховної Ради України від 17.03.2016 № 1035-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1035-19#Text>.
6. Доповідь та дорожня карта щодо внутрішньої реформи та підвищення іноституційної спроможності Верховної Ради України. Підготовлена Місією Європейського парламенту з оцінки потреб під головуванням Пета Кокса, Президента Європейського парламенту 2002-2004. URL: <https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20160301RES16508/20160301RES16508.pdf>.

7. В. Скрипець, Т. Лукеря. Парламентські процедури: між приписами і практикою. *Часопис «Парламент»*. Випуск 2/2021-2022. 34 с. URL: https://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2024/02/chasopis-2_final.pdf.

8. Ришелюк А.М. Законотворчість в Україні: навчальний посібник. К.: Інститут законодавства, 2013. 384 с.

9. Лінецький С.В., Крижанівський В.П. Коментар до Регламенту Верховної Ради України. Том I. К. 2021. 497 с.

References:

1. Pro Rehlament Verkhovnoi Rady Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 10.02.2010 № 1861-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#Text>.

2. Kolodiazhna D. Persha parlamentska: naskilky shvydko zakonoproiektly prokhodiat cherez Verkhovnu Radu ta yak zrobyty protses efektyvnishym? URL: <https://voxukraine.org/persha-parlamentska-naskilky-shvydko-zakonoproiektly-prohodyat-cherez-verhovnu-radu-ta-yak-zrobyty-protses-efektyvnishym>.

3. Stefanchuk R.O. Zakon Ukrainy “Pro pravotvorchu diialnist”: vid idei do vtilennia. *Tsyvilne pravo Ukrainy: pohliad u maibutnie*: zb. nauk. Prats do 70-richchia z dnia narodzhennia N.S.Kuznetsovoi. Odesa: Yurydyka, 2024. 622 s.

4. Pro pravotvorchu diialnist: Zakon Ukrainy vid 24.08.2023 № 3354-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/3354-20#Text>.

5. Pro zakhody z realizatsii rekomendatsii shchodo vnutrishnoi reformy ta pidvyshchennia instytutsiinoi spromozhnosti Verkhovnoi Rady Ukrainy: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 17.03.2016 № 1035-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1035-19#Text>.

6. Dopovid ta dorozhnia karta shchodo vnutrishnoi reformy ta pidvyshchennia inostytutsiinoi spromozhnosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Pidhotovlena Misiieiu Yevropeiskoho parlamentu z otsinky potreb pid holovuvanniam Peta Koksa, Prezydenta Yevropeiskoho parlamentu 2002-2004. URL: <https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20160301RES16508/20160301RES16508.pdf>.

7. V. Skrypets, T. Lukeria. Parlamentski protsedury: mizh prypysamy i praktykoiu. *Chasopys “Parliament”*. Vypusk 2/2021-2022. 34 s. URL: https://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2024/02/chasopis-2_final.pdf.

8. Rysheliuk A.M. Zakonotvorchist v Ukraini: navchalnyi posibnyk. K.: Instytut zakonodavstva, 2013. 384 s.

9. Linetskyi S.V., Kryzhanivskyi V.P. Komentar do Rehlamentu Verkhovnoi Rady Ukrainy. Tom I. K. 2021. 497 s.